

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

¹Солиев Илхомжон Собирович, ²Ертаева Гавхар Бахтиёр кизи

¹ФарДУ, доктор философских педагогических наук (PHD)

²ФГУ, 3- курс Дошкольное образование

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11045295>

Аннотация. Данная научная статья исследует психологические особенности развития речи у детей дошкольного возраста. С учетом значимости речи в формировании когнитивных и социальных навыков, исследование фокусируется на анализе основных этапов развития речи, включая фонетический, лексический, грамматический и синтаксический аспекты.

Ключевые слова: дошкольные дети, речевое развитие, фонетика, грамматика, синтаксис, семейная обстановка, образовательная среда, нарушения развития.

Abstract. This article explores the psychological features of speech development in preschool children. Given the importance of speech in the formation of cognitive and social skills, the study focuses on the analysis of the main stages of speech development, including phonetic, lexical, grammatical and syntactic aspects.

Keywords: preschool children, speech development, phonetics, grammar, syntax, family environment, educational environment, developmental disorders.

Речь представляет собой очень сложную психическую деятельность, подразделяющуюся на различные виды и формы. Речь - специфически человеческая функция, которую можно определить как процесс общения посредством языка. Формируясь у ребенка по мере овладения языком, речь проходит несколько этапов развития, превращаясь в развернутую систему средств общения и опосредования различных психических процессов. Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого окружения и от воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни.

Речь не является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития.

Исследователи изучения соотношения речи и мышления у детей Л.С. Выготский, А.Р. Лурия показали, что все психические процессы у ребенка (мышление восприятие, память, внимание, воображение, целенаправленное поведение) развиваются с прямым участием речи. Выготский Л.С. доказал, что значение детских слов не остается неизменным, а развивается с возрастом ребенка. Речевое развитие заключается не только в обогащении словаря и не только в усложнении грамматических конструкций, но прежде в развитии значения самих слов.

Раннее детство – это сензитивный период для интенсивного развития речи, которое осуществляется в двух формах: импрессивной и экспрессивной. Импрессивная речь – это процесс восприятия звучащей речи и понимания ее смысла. Экспрессивная – соотносится с процессом воспроизводства устной речи. Ребенок раннего возраста продвигается в освоении этих двух форм речи, делая заметные успехи в говорении. Обе эти формы в своем развитии взаимно определяют друг друга, несмотря на относительно независимую динамику.

Чем больше родители разговаривают с ребенком, тем лучше он воспринимает тот речевой опыт, который они передают ему. Замечено, что правильно интонированная, эмоционально насыщенная речь, доступная пониманию ребенка, безусловно, стимулирует развитие правильной речи ребенка.

Исследователи фиксируют качественный скачок в развитии речи ребенка в период от 2 лет 6 месяцев до 3 лет. Показатели речевого развития детей, характерные для этого возрастного этапа, действительно значительны. Качественно меняется соотношение между пониманием и активной речью. Если раньше о понимании ребенком речи взрослого приходилось судить по его "двигательным ответам" (малыш показывает нужный предмет, приносит названную взрослым игрушку и т. п.), то теперь, когда активная речь неразрывно связана со всей его деятельностью, об уровне понимания и мышления начинают судить по его высказываниям.

Хорошо развитое подражание и достаточный уровень понимания речи обеспечивают бурный рост словарного запаса. Если у ребенка 2 лет он составляет примерно 300 слов, то к трем годам достигает уже 1000–1200 и более слов. На четвертом году словарь пополняется значительно медленнее и равномернее.

На третьем году жизни дети часто используют глаголы. Активное употребление глаголов связано с совершенствованием умения общаться (дети начинают согласовывать друг с другом свои действия в игре). Кроме того, у ребенка формируется умение сопровождать речью свои действия. После 2 лет 6 месяцев в активном словаре возрастает количество прилагательных и наречий; широко представлены местоимения (личные и притяжательные). Все это помогает малышу словесно оформлять свои впечатления, делать простые обобщения, умозаключения.

На разных этапах младшего дошкольного возраста заметны различия в речевой активности детей. Средняя речевая активность (количество самостоятельных высказываний ребенка за 30 минут игры) составляет 25–28 слов у детей 2 лет – 2 лет 6 месяцев, 70–80 слов – у детей 2 лет 6 месяцев – 3 лет, 110–115 слов – у детей 3 лет – 3 лет 6 месяцев (данные Г. Ляминой). На третьем году жизни ребенка начинается важнейший этап освоения родного языка – овладение его грамматической структурой. Ученый-лингвист А. Гвоздев подчеркивал, что этот процесс особенно бурно протекает во второй половине третьего года жизни. Данные исследований свидетельствуют, что возраст 3–4 года, открывающий третий период формирования грамматического строя речи (по А. Гвоздеву), весьма незначительно отличается от возраста 2 лет 6 месяцев – 3 лет.

Во втором полугодии третьего года жизни дети активно осваивают служебные слова (союзы и предлоги), необходимые для выражения синтаксических отношений. В их речи появляются сложные союзные предложения, количество которых на протяжении четвертого года жизни существенно не меняется.

Мещерякова С.Ю., Авдеева Н.Н. выделяют следующие особенности развития речи детей дошкольного возраста - от 3-х до 5 лет. К началу 3-го года жизни у ребенка начинает формироваться грамматический строй речи. В это время у большинства детей еще отмечается неправильное звукопроизношение, а понимание речи взрослого значительно превосходит произносительные возможности. На протяжении периода от 3 до 7 лет у ребенка все более развивается навык слухового контроля за собственным произношением, умение исправлять его в некоторых возможных случаях. Иными словами, формируется фонематическое восприятие. В этот период продолжается быстрое увеличение словарного

запаса. Активный словарь ребенка к 4-6 годам достигает 3000-4000 слов. Значения слов еще больше уточняются и во многом обогащаются. Параллельно с развитием словаря идет и развитие грамматического строя речи, дети овладевают связной речью. После 3 лет происходит значительное усложнение содержания речи ребенка, увеличивается ее объем. Это ведет к усложнению структуры предложений. К 3 годам у детей оказываются сформированными все основные грамматические категории. Дети 4-го года жизни пользуются в речи простыми и сложными предложениями.

На 5-м году жизни дети относительно свободно пользуются структурой сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. К 4-м годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него должно быть сформировано фонематическое восприятие. Итак, к пяти годам отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи детей, у большинства из них заканчивается процесс овладения звуками. Речь в целом становится чище, отчетливой. Возрастает речевая активность детей, они все чаще и чаще задают вопросы взрослым. Дети начинают овладевать монологической речью.

REFERENCES

1. *Гвоздев А.Н.* Вопросы изучения детской речи. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961.
2. *Леонтьев А.А.* Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 1974.
3. *Пешиковский А.М.* Избранные труды. М. 1959.
4. *Тихеева ЕМ.* Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). 4-е изд. М., 1972.
5. Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5-6 лет: методическое пособие для воспитателей / Т. И. Гризик. - М.: Просвещение. 2017. - 80с.